

1 Interview IH6, Datum: 09.11.2025, Dauer: 56:00
2 Rolle: Instandhaltung, Erfahrung: 5 Jahre im Unternehmen, 5 Jahre in aktueller Rolle

3 I: Gut, die Aufnahme läuft ab jetzt, ähm, sind Sie mit dem Vorgehen, wie beschrieben, einverstanden?

4 IH6: Ja.

5 I: Super, vielen Dank. Dann würde ich Sie zuerst bitten, dass Sie kurz Ihren beruflichen Werdegang und den Weg zu Ihrer aktuellen Position in der Instandhaltung schildern.

6 IH6: Genau, ich habe ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht und mich danach beworben. Im Endeffekt bin ich über ein Einstellungsverfahren über die [Firmenname_1] zu [Firmenname_2] gekommen. Bei [Firmenname_2] habe ich dreieinhalb Jahre lang eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, dann kurz, für zwei Monate, bei [Abteilung_1] gearbeitet, weil keine Instandhalterstellen frei waren. Danach bin ich zu [Firmenname_3] gewechselt, als Instandhalter, und dort bin ich jetzt seit 2020, also seit über fünf Jahren.

7 I: Okay.

8 IH6: In der [Abteilung] mache ich die ganz normale Instandhaltung und Schichtanlagenbetreuung und bin seit ein paar Monaten Schichtsprecher.

9 I: Okay, dankeschön. Nur nochmal zur Bestätigung, in welcher Branche sind Sie dann aktuell tätig und wie lange?

10 IH6: Im Metallbau, wir produzieren zum Beispiel [Produkt] und mein Aufgabenbereich fällt unter der [Firmeninterna].

11 I: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, seit fünf Jahren sind Sie da tätig?

12 IH6: Ja.

13 I: Okay, dankeschön. Könnten Sie dann bitte kurz noch beschreiben, wie ein typischer Arbeitsalltag für Sie aussieht und was Ihre Hauptaufgaben sind?

14 IH6: Ein typischer Arbeitsalltag ist zur Arbeit kommen in der jeweiligen Schicht, also Früh-, Spät- oder Nachtschicht. Nehmen wir die Frühschicht Start um halb sechs, eine halbe Stunde Schichtübergabe mit den Kollegen aus der Nachtschicht, Themen durchgehen, welche offen sind, was aktuell passiert ist, dazu Analysen machen, Austausch mit den Kollegen und dann die Tagesplanung. Müssen aktiv Fehler bearbeitet werden oder planen wir Wartungen? Den ganzen Tag über eigentlich Troubleshooting. Wir bekommen Störmeldungen aufs Handy, die aktiv bearbeitet werden. Das ist alles relativ schnell und zeitkritisch. Bei größeren Themen gibt es Dokumentation und E-Mail-Kommunikation, wenn es relevante Sachen gibt. Am Ende der Schicht werden die Themen an die nächste Schicht weitergegeben, fertig.

15 I: Okay, dankeschön, sehr interessant. Jetzt kennen Sie ja das Thema bereits meiner Forschung, Motivationsfaktoren, und mit dem Hintergrund würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie mal von der Zeit oder von dem Ereignis erzählen, in Ihrer Arbeit, das Sie als besonders motivierend äh wahrgenommen haben.

16 IH6: [Pause] Ja, also wir haben jetzt über die letzten Jahre viele Themen aufgebaut, neue Systeme im Betrieb eingeführt. Am Anfang ist das immer eine Übergangszeit, wenn man neue Systeme einführt und in problematische Fälle läuft, in denen sich noch keiner richtig auskennt. In dem Fall ging es um servergebundene Themen und Transportsysteme, die wir relativ neu übernommen haben. In einer Nachtschicht mussten wir im Endeffekt alles recovern. Das Grundsystem dahinter, also der Hauptknotenpunkt mit der SPS zum Server, ist abgeschmiert. Es gab einen Verbindungsabbruch, damit einen kompletten Datensatzverlust. Das wieder zu recovern, vor allem in der Anfangszeit ohne vorhandenes Wissen, ist nicht ohne. Da kniet man sich die ganze Nachtschicht rein, steckt viel Kraft rein, und wenn es am Ende funktioniert, wenn man bei der SPS den Fehler behebt, die Serververbindung wiederherstellt, die ganzen Datensätze zurücksetzt und das System wieder

			hochfährt, dann ist das schon ein guter Punkt und sehr motivierend gewesen.
		17	I: Okay, das klingt interessant. Was genau hatten Sie dann für Aufgaben bei dem Vorgehen?
..Die Arbeit selbst		18	IH6: Die Aufgaben waren zuerst das Troubleshooting an sich. Fehler feststellen und die passende Lösung finden. Man hat ja am Anfang keinen festen Arbeitsablauf für solche Fehler, das ist ein Anfang bei Null. Man muss den Weg finden. Wo beginnt man, wo hört man auf?
..Die Arbeit selbst		19	I: Okay, und welche Rollen haben dann dabei Vorgesetzte oder Kolleg:innen oder Kund:innen oder andere Abteilungen gespielt? Gab es da irgendwelche Schnittstellen?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne		20	IH6: Ja, also die erste Schnittstelle ist im Endeffekt die Linie, die vor Ort die Anlagen bedienen und dafür verantwortlich sind. Wir als Automatisierung sind sozusagen Zulieferer für sie, weil wir das Flussmanagement dahinter betreiben.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne		21	I: Mhm.
		22	IH6: Die zweite Schnittstelle wären die Kollegen in der [Abteilungsname]. Die waren in dem Fall aber nicht involviert, weil wir das Thema bis dahin selbst als Instandhalter lösen konnten, obwohl es eigentlich eine große Baustelle war. Der betroffene Bereich war der komplette Bereich im Implantationsbereich mit zwei Roboterzeilen, drei Selbstfahrerkarrens, die insgesamt, glaube ich, 30 Anlagen bedienen. Das fällt aus, und man behebt das aus Eigenmotivation.
..Die Arbeit selbst		23	I: Mhm.
..Die Arbeit selbst		24	IH6: Man hätte auch anders reagieren und das Thema einfach down lassen können, also das System rausnehmen.
		25	I: Mhm.
..Die Arbeit selbst		26	IH6: Gerade in der Anfangszeit des neuen Systems wäre das auch nicht dramatisch gewesen. Aber aus der Motivation heraus, sich wirklich damit zu befassen und weil zu dem Zeitpunkt zum Glück die Zeit da war, haben wir uns intensiv damit beschäftigt.
		27	I: Mhm. Wenn Sie sich daran zurückerinnern, gab es da ein konkretes Ereignis, ab dem Sie sich dann motiviert gefühlt haben, und was war das?
..Leistung/Erfolg		28	IH6: Das erste Ereignis in dem Fehlerfall war, dass wir die Haupt-SPS wieder aus dem Stop-Zustand in den Run-Zustand gebracht haben, über zwei, drei verschiedene Kniffe.
		29	I: Mhm.
..Leistung/Erfolg		30	IH6: Davor haben wir den Fehler gefunden, dass die Stränge, also die Busstränge vom Transportsystem, raus waren, und wir die einzelnen Stränge neu starten konnten.
		31	I: Mhm.
..Leistung/Erfolg		32	IH6: Und daraufhin hatten wir wieder den Serverzugriff.
		33	I: Mhm. Also als Sie den Fehler quasi behoben haben, ganz grob gesagt.
		34	IH6: Ja.
		35	I: Okay. Sehr schön. Und haben Sie da dann...
..Die Arbeit selbst		36	IH6: So ein System funktioniert immer nach dem Prinzip. Man muss an einem Punkt anfangen, der wieder funktioniert, damit man zum nächsten Punkt kommt. Wenn man den ersten Step geschafft hat, weiß man, jetzt kann ich zum nächsten Schritt übergehen.
		37	I: Mhm. Verstehe. Und können Sie sich erinnern, ob Sie da Rückmeldungen erhalten haben von irgendwo?

..Anerkennung	[38	IH6: Ja, auf jeden Fall. Von meinem Equipment-Ingenieur und von meinem Chef.
		39	I: Mhm.
..Anerkennung	[40	IH6: Und wir haben auch eine Bonuszahlung bekommen.
		41	I: Mhm.
..Anerkennung	[42	IH6: Das war eine Bestätigung dafür.
		43	I: Okay, verstehe. Das klingt gut. Und das war jetzt ein längerer Zeitraum, den Sie beschrieben haben, oder?
		44	IH6: Genau, also der Zeitraum war im Endeffekt eine Schicht, sagen wir sechs bis sieben Stunden.
		45	I: Ach so, okay, okay. Also doch an einem Tag.
		46	IH6: Ja.
		47	I: Haben Sie da auch vielleicht Beispiele von einem längeren Zeitraum, also über mehrere Tage oder Wochen, wo Sie sich besonders motiviert gefühlt haben?
		48	IH6: Mhm. Über mehrere Tage oder Wochen könnte ich jetzt keinen konkreten Zeitraum nennen.
		49	I: Okay. Kein Problem. Aber können Sie sich dann vielleicht noch an ein anderes Ereignis erinnern, was Sie besonders motiviert hat?
..Die Arbeit selbst	[50	IH6: Ja, eins könnte man nennen. Das war bei uns ein sogenanntes Selbstziel. [sehr detailliert beschriebener interner Ablauf] Ich habe die ersten fünf selbst machen dürfen und verbessern dürfen, [weitere Beschreibung interner Ablauf]. Also ich konnte dazu beitragen, dass der Arbeitsablauf verbessert wird, auch für die Kollegen. Das wurde dann auch als meine Leistung aufgezeigt und benannt. Ja, genau.
..Verantwortung	[
..Die Arbeit selbst	[
..Leistung/Erfolg	[
..Anerkennung	[51	I: Okay. Verstehe. Ja, gut. Das klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Gab es dazu dann irgendwelche konkreten Rückmeldungen für Sie oder sind Sie da irgendwie hervorgehoben worden irgendwo?
..Anerkennung	[52	IH6: Naja, die konkreten Rückmeldungen waren im Endeffekt, dass die von mir vorgeschlagenen Änderungen am Kit akzeptiert worden sind.
		53	I: Mhm.
		54	IH6: Sie wurden nicht hundertprozentig vom Hersteller umgesetzt, vermutlich weil die Änderungen zu aufwendig gewesen wären.
		55	I: Mhm. Und welche konkreten Auswirkungen hatte das dann auf Ihre Arbeit?
..Die Arbeit selbst	[56	IH6: Die konkreten Auswirkungen waren. Wir haben fünf Schichtgruppen. Jede Schichtgruppe muss eine bestimmte Anzahl an Umbauten in einer bestimmten Zeit schaffen. Die Planung innerhalb der Schicht, wann was gemacht wird, ist Tagesgeschäft-abhängig davon, was ansteht und welche Fehler gerade da sind. Es ist bei uns nicht so einfach, den Fokus komplett darauf zu legen oder einzelne Mitarbeiter nur dafür abzustellen. Es kann sein, man sitzt 20 Minuten in der Werkstatt am Umbau und muss dann weg und macht erst zwei Tage später weiter. Deshalb haben wir das relativ flexibel aufgebaut, indem jede Schicht einen eigenen Arbeitsplatz bekommen hat.
..Die Arbeit selbst	[
..Die Arbeit selbst	[
		57	I: Mhm.
..Die Arbeit selbst	[58	IH6: Das flexible Arbeiten in der Hinsicht ist eher motivierend.
		59	I: Okay, verstehe. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel an Ihre Kolleg:innen denken oder an Ihr Team, in dem Sie arbeiten, gab es da irgendwelche Ereignisse

oder, ich sag mal, Strukturen, die motivierend wirken?

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne [] 60
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne []

IH6: Ja, also ich finde schon, in meiner Schichtgruppe mit meinen Kollegen die ich mir ein Stück weit aussuchen konnte ist das sehr motivierend. Das ist ein großer Faktor, der die tägliche intrinsische Motivation steigert.

I: Mhm.

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen [] 62

IH6: Wenn man Kollegen hat, mit denen man nicht klarkommt, wird es schwer, überhaupt einen guten Tag zu haben.

I: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn Sie jetzt an diese Phasen denken, in denen Sie besonders motiviert waren, hat Ihr Unternehmen da was unternommen, um Sie jetzt persönlich oder vielleicht beruflich zu fördern?

..Wachstumsmöglichkeit [] 64
..Anerkennung []

IH6: Ja. Also vom Unternehmen eher weniger, von meinem Chef kommen aber schon immer gute Worte.

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte 65

I: Mhm.

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte [] 66

IH6: Er sieht das auch.

I: Mhm.

..Anerkennung [] 68

IH6: Und lobt.

I: Mhm.

..Anerkennung [] 70

IH6: Aber statistisch wird in der Hinsicht nichts ausgewertet. Das wäre vielleicht nicht schlecht, das dann auch sichtbar zu machen.

I: Okay.

..Anerkennung [] 72

IH6: Also hat die Anerkennung vor allem auf persönlicher Ebene einen positiven Effekt gehabt.

I: Okay, verstehe, danke. Wenn Sie diese ganzen positiven Sachen jetzt nochmal Revue passieren lassen, wenn Sie das zusammenfassend sagen, welche Faktoren haben dann zum positiven Gefühl beigetragen?

..Leistung/Erfolg [] 74

IH6: [Pause] Ja, erstmal trägt das positive Gefühl, wenn man den Fehler oder das Problem, also die Arbeit, erfolgreich erledigt hat und einen positiven Ausgang erreicht.

I: Mhm.

..Anerkennung [] 76
..Vorgesetztenverhalten []

IH6: Und der zweite Punkt ist, wenn das anerkannt wird, hauptsächlich vom Vorgesetzten.

I: Mhm.

IH6: Das motiviert schon.

I: Okay. Fällt Ihnen sonst noch was ein zu dem Thema, was motiviert?

..Gehalt [] 80

IH6: [Pause] Also die Hauptmotivation ist im Endeffekt das Geld, das man verdient.

I: Okay. Mhm.

..Gehalt [] 82
..Leistung/Erfolg []
..Wachstumsmöglichkeit []

IH6: Und durch das Hervorbringen der eigenen Leistung und die tägliche Arbeit rechtfertigt man es, mehr zu verdienen. Der Grundgedanke dahinter ist, mehr Aufgaben zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln und dadurch ein höheres Entgelt zu bekommen.

I: Mhm. Und das motiviert Sie, haben Sie jetzt gemeint?

IH6: Ja, das ist schon die Motivation dahinter.

	85	I: Okay.
..Wachstumsmöglichkeit	86	IH6: Besser zu werden, mehr zu tun.
	87	I: Aha. Okay.
..Wachstumsmöglichkeit	88	IH6: Und sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren, ohne den Rest zu vernachlässigen. Gerade wenn auch genug Personal da ist und man alles schaffen kann. Wenn zu wenig Leute für die Arbeit da sind, kann man nicht alles schaffen und das zieht runter.
..Arbeitsbedingungen		
..Arbeitsbedingungen	89	I: Aha. Okay. Danke. Sehr interessant. Und jetzt haben Sie ja beschrieben vorhin, dass Sie schon eine Zeit lang in der Instandhaltung arbeiten, dann wissen Sie ja auch, dass es da einfach Phasen gibt, die besonders herausfordernd oder belastend sind. Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Ihre Motivation oder Zufriedenheit da besonders gelitten hat? Das kann jetzt auch prägnantes Ereignis oder ein längerer Zeitraum sein?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	90	IH6: [Pause] Also schon demotivierende Zeiten sind, wenn meine Kollegen aufhören.
	91	I: Aufhören im Sinne von Kündigung quasi, oder?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne	92	IH6: Genau, genau. Ich habe am Anfang ein bisschen Pech gehabt direkter Schichtkollege gewechselt, dann der nächste Schichtkollege neue Stelle bekommen, in kurzer Zeit wieder weg. Jetziger Kollege wechselt auch wieder aktuell. Es ist aktuell schon schwierig bei uns. Demotivierend ist, dass uns die Leute momentan abwandern. Und auch unternehmensgebunden, mit Abfindungsprogrammen, sind schon einige gegangen. Man merkt, in der Abteilung wird das Klima schwieriger, weil es stressiger wird und mehr Arbeit anfällt. Wir haben momentan einen schlechten Zeitraum. Das ist teilweise phasenweise, wie unser Anlagenpark funktioniert.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne		
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		
..Arbeitsbedingungen		
	93	I: Wenn Sie jetzt sagen, stressiger wird, weil quasi zu wenig Leute für die anfallende Arbeit sind, oder was verbirgt sich dahinter?
..Arbeitsbedingungen	94	IH6: Ja, das auch. Stressiger ist auch, wenn man bei den Systemen in einen Zyklus kommt, in dem man viel mehr machen müsste.
..Die Arbeit selbst		
	95	I: Mhm.
..Die Arbeit selbst	96	IH6: Wie soll ich es am besten beschreiben? Wenn man ein Transportsystem hat, einen langen Conveyor mit Belts und Lagern, also Verschleißteilen, und jetzt kommt langsam der Lebenszyklus, in dem sich auf einem längeren Abschnitt die Themen häufen, und wenn das mehrere Kilometer Transportsystem sind, wird es schwierig, da dran zu bleiben.
	97	I: Mhm.
..Arbeitsbedingungen	98	IH6: Dann haben wir noch vom Hersteller eine schlechte Charge Lager bekommen, bei denen das Fett herausgepresst wird und die Belts rutschig werden.
	99	I: Mhm.
..Arbeitsbedingungen	100	IH6: Wenn man das selbst macht, ist das ein ewiger Zeitaufwand.
	101	I: Mhm.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	102	IH6: Weil wir anders aufgestellt sind. Bei uns gibt es wirklich nur die Instandhalter, die sich um solche Tätigkeiten kümmern.
	103	I: Mhm.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	104	IH6: Oder man kauft den Hersteller dazu ein. Das machen wir aber nicht
	105	I: Okay.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	106	IH6: Ein Beispiel vom anderen Standort ist wo es da extra drei Leute gibt, die

..Unternehmenspolitik und -verwaltung	107	das ganze Jahr lang systematisch nur die Systeme durchprüfen und jedes einzelne Teil anschauen.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	108	I: Mhm. Also die Tätigkeiten werden dann outgesourct quasi von Ihrer Abteilung?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	109	IH6: Ja, wenn das Geld dafür da ist, ja.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	110	I: Okay.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	111	IH6: Aktuell nicht.
..Die Arbeit selbst	112	I: Mhm.
..Die Arbeit selbst	113	IH6: Deswegen wird da immer nur selbst nachgestichelt.
..Arbeitsbedingungen	114	I: Mhm. Und würden Sie das als demotivierend wahrnehmen, dass diese Tätigkeiten outgesourct werden? Oder eher als motivierend?
..Arbeitsbedingungen	115	IH6: Nee, dass die Tätigkeiten outgesourct werden, ändert nichts, weil es mir keine Arbeit abnimmt, sondern einfach nur den Stress, indem die Fehlerhäufigkeit verringert wird.
..Vorgesetztenverhalten	116	I: Mhm. Okay. Okay, verstehe. Ähm, jetzt haben Sie von Stress gesprochen, der durch diese Mehrarbeit entsteht, durch zum Beispiel defekte Teile oder jetzt den Zyklus der Bauteile, in dem die ausgetauscht werden müssen. Gibt es dabei Sachen, wo Ihr Team oder Ihre Vorgesetzten Sie besser unterstützen könnte? Oder wo es vielleicht gut tut und Sie das wahrnehmen?
..Vorgesetztenverhalten	117	IH6: [Pause] Ja, aktuell wird da nichts gemacht, nee.
..Arbeitsbedingungen	118	I: Okay, alles klar. Und, ähm, was gibt's denn für Auswirkungen durch zum Beispiel dieses Thema mit den Lagern, die jetzt getauscht werden müssen, auf Ihre Motivation? Ist das, dadurch ist das repetitiv und dadurch unmotivierend oder sehen Sie das als Herausforderung?
..Arbeitsbedingungen	119	IH6: Ich nehme es so wahr, dass wir dadurch viel mehr Fehler auf dem System haben, die zusätzlich zum Tagesgeschäft auftreten. Mehrarbeit. Das nervt.
..Arbeitsbedingungen	120	I: Mhm. Okay, also mehr, ist es im Endeffekt mehr Arbeit für Sie?
..Arbeitsbedingungen	121	IH6: Genau, es ist mehr Arbeit für mich. Und es ist stressiger, weil man sich nicht richtig auf höher priorisierte Themen konzentrieren kann, die man sich vorgenommen hat abzuarbeiten, weil immer wieder solche Themen dazukommen. Ja, also wie so Feuerlöschchen quasi, wenn was Neues aufpoppt.
..Arbeitsbedingungen	122	I: Okay, verstehe. Und gibt's dabei Sachen, die Ihr Unternehmen machen könnte, die das verbessern würden, diese Situation?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	123	IH6: Die Situation könnte verbessert werden, indem zwei, drei Leute einfach nur das System warten, also systematisch durchchecken.
..Vorgesetztenverhalten	124	I: Also, das heißt, Sie würden quasi spezielle Aufgabenverteilung sich wünschen?
..Vorgesetztenverhalten	125	IH6: Ja, genau. Und klare Priorisierungen und Aufgabenverteilung.
..Die Arbeit selbst	126	I: Okay, verstehe. Verstehe. Und fallen Ihnen noch andere Ereignisse oder Phasen ein, die vielleicht herausfordernd oder demotivierend waren?
..Die Arbeit selbst	127	IH6: [Pause] Ja, schon. Das ist meistens im Zusammenhang mit neuen Systemen, die am Anfang einfach schlecht funktionieren.
..Verantwortung	128	I: Mhm.
..Anerkennung		IH6: Da gäbe es ganz allgemein Sachen, die verbessert werden könnten, wenn ich mehr eingebunden wäre und das Ergebnis meiner Arbeit mehr wertgeschätzt würde. Bessere Werkzeuge oder Anlagen zu bekommen ist bei uns schwierig, da das meiste eigentlich Herstelleraufgabe ist, vor allem wenn
..Arbeitsbedingungen		

..Unternehmenspolitik und -verwaltung	129	das Zeug noch in der Garantie ist, teilweise gar nicht bezahlt ist und schlecht funktioniert.
		I: Mhm.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	130	IH6: Dann liegt das nicht immer im Aufgabenbereich der Instandhaltung. Wir haben viele Hersteller-Mitarbeiter da, die das machen sollten, aber die Spät- und Nachtschichten sind dann trotzdem mein Problem. Ein großer Punkt ist bei uns die Zugänglichkeit vom Equipment, weil im Endeffekt alles verbaut ist.
..Arbeitsbedingungen		
..Arbeitsbedingungen	131	I: Mhm.
	132	IH6: Und alles zugebaut ist.
	133	I: Mhm.
	134	IH6: Und es teilweise echt schlecht erreichbar ist.
	135	I: Mhm.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	136	IH6: In der Hinsicht hätte man uns mehr mitreden lassen können, weil dieser Faktor vom Planungsteam wenig beachtet wurde.
..Verantwortung	137	I: Mhm. Verstehe.
	138	IH6: [Firmeninterner Prozessablauf zur Anlagenbeschaffung]
	139	I: Okay. Danke. Und hatten Sie vielleicht schon demotivierende Phasen in Bezug auf zwischenmenschliche Sachen mit Führungskräften, Firmenlage oder vielleicht auch mit Ihren Teamkollegen?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte	140	IH6: Also demotivierend war bei mir zum Beispiel, wir hatten bis vor zwei Jahren einen alten Chef.
	141	I: Mhm.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	142	IH6: Der ist in Rente gegangen, unsere Abteilungsstruktur wurde ein bisschen umgestellt.
	143	I: Mhm.
	144	IH6: Es war eine höhere Stelle offen.
	145	I: Mhm.
..Aufstieg/Beförderung	146	IH6: Und ich hätte mich in den letzten Jahren eigentlich auf dieser Stelle gesehen.
	147	I: Okay.
	148	IH6: Also quasi eine Beförderung, die ausgeblieben ist.
	149	I: Okay, verstehe.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	150	IH6: Das Demotivierende daran war nicht einmal, dass sie ausgeblieben ist, sondern dass es kein anständiges Bewerbungs- oder Recruitingverfahren dafür gegeben hat.
	151	I: Mhm. Also eher organisatorisches Problem dann.
	152	IH6: Ja, genau.
	153	I: Okay, verstehe.
..Aufstieg/Beförderung	154	IH6: Man weiß, dass die Stelle frei wird oder nachbesetzt werden muss, und wenn man aus Eigeninitiative nachfragt, nachhakt, dranbleibt und dann immer mit Argumenten abgeblockt wird, die für denjenigen, der dann auf die Stelle gekommen ist, nicht eingehalten wurden dann wird mit zweierlei Maß gemessen.
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit		

	155	I: Okay, verstehe.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	156	IH6: Wir hätten in der Abteilung viele Leute mit Technikerabschluss, und im Endeffekt ist die Stelle unter der Hand vergeben worden.
	157	I: Okay, verstehe.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	158	IH6: Also ein nicht öffentliches oder zugängliches Ausschreibungsverfahren war ein Problem. Im Endeffekt wird der Erste gefragt, der sagt nein, dann wird der Zweite gefragt, der sagt ja, und der Dritte, Vierte oder Fünfte bekommt es gar nicht mit.
	159	I: Okay, verstehe. Und was hätte man jetzt machen können, um das Ganze zu verbessern oder zu verhindern?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	160	IH6: Also erstmal die Stelle richtig ausschreiben oder alle fragen.
	161	I: Was vielleicht noch?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung ..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit ..Unternehmenspolitik und -verwaltung	162	IH6: Vom Recruiting her ist schon klar, dass wahrscheinlich jemand intern aus der Abteilung nachrückt, der das System kennt. Aber intern in der Abteilung hätten wir vier, fünf Leute mit Techniker, und es gab kein anständiges Bewerbungsverfahren oder die Möglichkeit dazu.
	163	I: Mhm. Okay. Verstehe ich, ja, das kann ich nachvollziehen. Fällt Ihnen noch was anderes Negatives ein, was demotivierendes, was wir noch nicht gesagt haben?
..Arbeitsbedingungen	164	IH6: [Pause] Demotivierend ist an sich, wenn man jahrelang dieselben Fehler hat.
	165	I: Mhm. Also dieselben Fehler equipmentseitig quasi?
	166	IH6: Genau.
	167	I: Okay. Also wenn der Prozess sich nicht verbessert, von dem man Teil ist.
..Arbeitsbedingungen	168	IH6: Ja.
	169	I: Okay, verstehe ich. Mhm.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	170	IH6: Es ist aber nicht pauschal alles zu sagen, weil es teilweise uralte Anlagen sind und der Hersteller keine Zeit mehr bei uns investiert.
	171	I: Mhm.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung ..Arbeitsbedingungen	172	IH6: Also grob gesagt: besseres Equipment oder besser funktionierendes Equipment wäre auf jeden Fall positiv.
	173	I: Okay. Dankeschön. Wenn Sie sich jetzt an die positiven und negativen Sachen, die Sie beschrieben haben, zurückerinnern, können Sie da Unterschiede feststellen in der Wirkung von den beiden?
..Negativ wirkt nachhaltiger	174	IH6: Ja, als Mensch ist man eher auf die negativen Sachen fokussiert. Man merkt, Lästern und Nörgeln tut man halt doch lieber als Loben.
	175	I: Mhm.
..Negativ wirkt nachhaltiger	176	IH6: Oder wenn Systeme gut laufen, ist das weniger relevant als die Systeme, die schlecht laufen.
	177	I: Mhm.
..Negativ wirkt nachhaltiger	178	IH6: Also man erinnert sich selbst eher an die schlechten Sachen als an die Guten.
	179	I: Okay, verstehe.

..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	180	IH6: Die Thematik mit der ausgebliebenen Beförderung hat viel länger nachgewirkt als einzelne schlechte Tage oder Wochen oder auch die Guten.
	181	I: Mhm. Ja. Das kann man auch vorstellen. Ja.
	182	IH6: Einen schlechten Tag wälzt man einfach ab, weil morgen ist anders. Bei uns ist es wirklich individuell, und von Tag zu Tag ist alles anders.
	183	I: Ja, verstehe. Und wenn Sie also jetzt generell Ihren Arbeitsplatz und den Arbeitsalltag mal betrachten, welche Aspekte davon nehmen Sie als besonders wichtig für Motivation da wahr?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in	184	IH6: [Pause] Also als Schichtmitarbeiter finde ich es wichtig, in einer Schichtgruppe von drei, vier Leuten, mit denen man den ganzen Tag zusammenhängt, gute Kollegen zu haben. Wir organisieren alles selbst, sind selbst hinter den Themen her, kümmern uns selbst um die aktiven Themen. Da braucht man Kollegen, mit denen man klarkommt, und idealerweise Kollegen, mit denen man sich gut versteht.
..Verantwortung		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	185	I: Mhm.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	186	IH6: Da habe ich die letzten Jahre eigentlich immer gute Kollegen gehabt.
	187	I: Okay. Und noch andere Aspekte, außer grob zusammengefasst das Team. Also wir hatten vorhin, glaube ich, noch was gesagt, dass Sie Ihre Ergebnisse sehen oder dass Sie überhaupt ein positives Ergebnis haben. Fällt Ihnen noch was anderes ein?
	188	IH6: Gib mir mal kurz zum Überlegen.
	189	I: Ja, klar, natürlich. Das ist auch nicht schlimm, wenn Ihnen jetzt nichts mehr einfällt. Wir haben ja schon viel darüber geredet.
	190	IH6: [Pause] Nein, hättest du noch eine Frage?
	191	I: Jetzt dazu nicht mehr, was mich konkret noch interessiert hätte wäre, wie sich Aspekte wie Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit oder soziale Leistung auf Ihren Alltag auswirken.
..Gehalt	192	IH6: [Pause] Also die Entlohnung ist eigentlich der wichtigste Faktor. Das ist das Hauptziel, wenn ich in die Arbeit gehe, meine Dienste anbiete, und mehr Geld zu verdienen ist der Grundgedanke dahinter, besser zu werden oder sich zu entwickeln.
..Gehalt		
..Wachstumsmöglichkeit	193	I: Mhm.
..Wachstumsmöglichkeit	194	IH6: Wenn man stagniert oder keine Perspektive sieht, demotiviert das sehr.
	195	I: Mhm. Okay. Und würden Sie sagen, dass sich das wirklich auf Ihren Arbeitsalltag auswirkt?
..Gehalt	196	IH6: Also für mich ist auf jeden Fall mehr Geld zu verdienen beziehungsweise angemessen bezahlt zu werden eine langfristige Motivation. Wir holen uns das immer wieder ins Gedächtnis, wenn wir einen schlechten Tag haben. Dafür verdienen wir halt mehr Geld. Das ist jetzt die Zeit, in der wir verdienen müssen.
..Gehalt		
	197	I: Mhm.
..Arbeitsplatzsicherheit	198	IH6: Um Arbeitsplatzsicherheit mache ich mir keinerlei Sorgen.
	199	I: Mhm.
..Gehalt	200	IH6: Und eine Lohnerhöhung hilft kurzfristig, die Motivation zu erhöhen, steigert aber auch die langfristige Motivation, weil man dann wieder mehr verdient. Man muss sich das nur regelmäßig bewusst machen.
	201	I: Okay. Interessant. Ja, verstehe ich. Und bei den sozialen Leistungen würden Sie sagen, egal was Ihr Unternehmen da jetzt anbietet, das ist nichts, was Sie

		im Alltag irgendwie beeinflusst, wenn ich das richtig verstanden habe?
	202	IH6: Was meinst du mit sozialen Leistungen?
	203	I: Ich weiß nicht, was es bei Ihnen im Unternehmen gibt. Denken Sie an das, was Sie sich darunter vorstellen.
..Gehalt	204	IH6: Mhm. [Pause] Eigentlich nicht. Solche Boni werden aber sehr gerne akzeptiert und motivieren dann auch.
	205	I: Ja, okay. Verstehe. Gibt es ansonsten aus Ihrer Sicht noch irgendwas zum Thema Motivation in der Instandhaltung, was wir noch nicht besprochen haben, was Sie aber noch sagen möchten?
	206	IH6: [Pause] Ja, Faktor permanent, also ob es dazu Studien gibt, kann ich leider nicht sagen.
	207	I: Mhm.
..Arbeitsbedingungen	208	IH6: Aber dieses Zugespammt werden mit Meldungen.
	209	I: Okay.
..Arbeitsbedingungen	210	IH6: Diese Fehlermeldungsthematik bei uns in der Abteilung ist extrem. Wir kriegen alles aufs Handy, jede Störmeldung.
	211	I: Ja.
..Verantwortung	212	IH6: Und was relevant ist und was nicht, muss man selbst herausfiltern. Es gibt Tage, da wird man bombardiert. Und wie sich das auf die Psyche auswirkt 60, 70 Anrufe plus 200, 300 Meldungen in einer Frühschicht.
..Arbeitsbedingungen		
	213	I: Aha. Also, da würde quasi dann eine Struktur fehlen oder eine Priorisierung?
	214	IH6: Mhm. Das ist halt unsere Hauptaufgabe.
	215	I: Und gibt es jemanden oder eine bestimmte Sache, die das jetzt konkret verbessern könnte?
..Arbeitsbedingungen	216	IH6: [Pause] Ja, ein Faktor wäre natürlich, das Equipment oder die Anlagen zu stabilisieren. Weniger Störungen und dadurch einen geregelteren Arbeitsablauf.
	217	I: Mhm.
	218	IH6: Das wäre eigentlich das Hauptziel.
	219	I: Okay. Verstehe.
	220	IH6: Das ist eigentlich die einzige Lösung.
	221	I: Mhm. Okay. Dankeschön. Sonst noch irgendwelche anderen Aspekte, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
..Gehalt	222	IH6: [Pause] Ja. [Pause] Also ich denke, Mitarbeiter-Benefits, die man spürt.
	223	I: Mhm.
..Gehalt	224	IH6: Ich glaube schon, dass das die Motivation steigert. Also im Endeffekt mal wieder ein Essensgutschein, kleine Vergütungen, Incentives.
	225	I: Ja, okay, verstehe. Okay.
..Gehalt	226	IH6: Und im Sommer gibt es bei uns ab und zu mal Eis umsonst.
	227	I: Ah ja, okay.
..Gehalt	228	IH6: Also so Kleinigkeiten. Im Winter eine kleine Weihnachtsmarktbude, wo man in der Pause hinsteppt.

229 I: Mhm. Und wenn ich Sie jetzt fragen dürfte, ähm, was würden Sie sich für die Zukunft der Motivation in Ihrem Job und in Ihrem Umfeld am meisten wünschen?

230 IH6: [Pause] Ein Vergütungssystem auf Basis der Leistung.
 ..Gehalt []
 ..Leistung/Erfolg []

231 I: Verstehe.

232 IH6: Das haben wir im Endeffekt gar nicht bei uns.
 ..Gehalt []

233 I: Mhm.

234 IH6: Die jährliche Bewertung, die, glaube ich, jeder hat in so einem Konzern.
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung []

235 I: Also tarifliche Leistungsbeurteilung ist das dann quasi?

236 IH6: Ja, aber bei uns gibt es diese jährliche Bewertung, dieses Bewertungsgespräch, Mitarbeitergespräch, [Firmeninterner Prozess].
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung []

237 I: Okay, ja. Was würden Sie daran ändern?

238 IH6: Dass die Instandhaltung als wichtiger Teil verstanden wird und nicht als großer Kostenfaktor, der nichts bringt. Außerdem soll das System Leistung beurteilen, belohnen und hervorheben.
 ..Anerkennung []
 ..Anerkennung []
 ..Gehalt []

239 I: Dankeschön. Wenn Sie sonst nichts mehr sagen wollen, hätte ich nur noch eine Abschlussfrage.

240 IH6: [Pause] Ja, Abschlussfrage.

241 I: Haben Sie jetzt abschließend noch Fragen an mich oder zum weiteren Verlauf der Untersuchung?

242 IH6: [Pause] Thema Fakten. Inwieweit wird das Gespräch dokumentiert?

243 I: Also das Gespräch wird jetzt, die Aufnahme wird am Schluss in Text umgewandelt. Der Text wird zensiert und daraus gehend gibt es ein wissenschaftliches Verfahren, das nennt sich qualitative Inhaltsanalyse. Da gibt es dann bestimmte Regeln, nach denen man die Inhalte kodiert. Und aus dieser Kodierung der verschiedenen Interviews, die ich ausführe, wird dann ein Ergebnis abgeleitet, was Instandhaltungsmitarbeitende oder Führungskräfte in der Instandhaltung für Motivation besonders wichtig empfinden.

244 IH6: Mhm.

245 I: Genau.

246 IH6: Aber in der Zensur wären Firmennamen sowas?

247 I: Firmennamen, Abteilungsamen, alles, was in irgendeiner Form auf Sie zurückzuführen wäre, wird komplett geschwärzt.

248 IH6: Okay, passt.

249 I: Genau. Also auch interne Arbeitsabläufe oder sowas, da wird dann bloß beschrieben, dass quasi ein interner Arbeitsablauf erklärt wurde. Am Ende wird niemand mehr wissen, also auch nur grob, auch dadurch, dass die Interviewpartner auch aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sind, wird es niemand auf Sie zurückführen können, wenn es Ihnen darum geht.

250 IH6: Okay, passt.

251 I: Weitere Fragen?

252 IH6: Nein, passt.

253 I: Alles klar, dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und beende jetzt die Aufnahme.

Postskriptum IH6: angenehme und offene Gesprächsatmosphäre, IH6 wirkte glaubwürdig und ruhig, mit klarer Identifikation zum Arbeitsumfeld, teilweise Verstrickung in technische Details, aber inhaltlich schlüssig, kleine Verständnisprobleme durch Dialekt, ohne Auswirkung auf den Inhalt, starke Betonung von Entlohnung als zentralem Motivationsfaktor, Motivation durch sichtbare Ergebnisse und Lob der Führungskraft, Themen wie Teamzusammenhalt und eigenständige Problemlösung spielten große Rolle, die hohe Störmeldungsfrequenz und Personalmangel wurden als belastend beschrieben, Unzufriedenheit über intransparente Beförderung und ungleiche Chancenvergabe, Wunsch nach leistungsorientierter Vergütung und klarer Aufgabenverteilung, gegen Ende leichte Unsicherheit spürbar wegen möglicher Rückverfolgbarkeit, konnte aber durch Erklärung gelöst werden, Aussagen inhaltlich deckungsgleich mit mehreren anderen Interviews